

**GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY QADIRYATLARNI
ASRASH OMILLARI**

Xakimov Alisher Olimjonovich

Muhammad al Xorazmiy nimidagi

Toshkent axborot texnologiyalar

universitetu datsenti v.b. falsafa fanlari

doktori (PhD)

Annotatsiya. Maqolada global ijtimoiy-madaniy jarayonlarning ijobiylik xususiyatlarini inkor etmagan holda uning bir-birini inkor etib turuvchi ayrim omillari, ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlar globallashuvning asosiy harakatlantiruvchi vositalari biriga aylanib borayotgani, globallashuv markazlari sifatida koriladigan hududlarning bir joyga jamlanishining ijtimoiy xavfsizligimizga bo'lgan ta'siri hamda madaniyatlar uchrashuviga baho berilgan.

Kalit so'zlar: postindustrial jamiyat, axborotlashgan xalq, intellektual jamiyat, ijtimoiy-iqtisodiy globallashuv, globallashuv markazlari, ijtimoiy xavfsizlik, madaniyatlar to'qnashuvi.

Аннотация. В статье, не отрицая положительных черт глобальных социокультурных процессов, некоторых их взаимоисключающих факторов, того что социально-экономические интересы становятся одной из главных движущих сил глобализации, влияние концентрации регионов рассматривается как центры глобализации на наше социальное обеспечение, и оценивается

Ключевые слова: постиндустриальное общество, информационное общество, интеллектуальное общество, социально-экономическая глобализация, центры глобализации, социальная безопасность, столкновение культур.

Annotation. In the article, without denying the positive features of global socio-cultural processes, some of it's mutually exclusive factors, the fact that socio-economic interests are becoming one of the main driving forces of globalization, the impact of

the concentration of regions considered as centers of globalization on our for lover , and clash of cultures is assessed.

Keywords: post-industrial society, information society, intellectual society, socio-economic globalization, centers of globalization, social security, clash of cultures.

Jamiyat rivojlanishining har bir bosqichida madaniyat ma'lum bir shakl va mazmunda rivojlanib, takomillashib bormoqda. Shu sababli, ijtimoiy taraqqiyot natijasida yuzaga kelgan madaniy o'zgarishlar jamiyatning barcha jihatlarini qayta ko'rib chiqishga, axloqiy va estetik qadriyatlar tizimini, ijtimoiy-huquqiy me'yorlar va odamlarning xulq-atvorini yangilashga olib keladi.

Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy va madaniy jarayonlar, shubhasiz, rivojlanishni aks ettiradi. XX asrning 50-yillaridan boshlab axborot insoniyat jamiyati rivojlanishining asosiy manbalari sifatida, yoshlarning bilimga yo'naltirilganligi, Real hayotni virtualizatsiya qilishni ommalashtirish va madaniy hayotning globallashuvi jamiyat hayotining barcha sohalarida (siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy, ijtimoiy) yangilanishga olib keldi. Hozirgi vaqtda moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish elementiga axborot texnologiyalarini joriy etish, aloqa Internetining jahon tizimini rivojlantirish, yuqori texnologiyali mahsulotlarning og'irligini oshirish, TMK (transmilliy korporatsiya)ning jahon savdo iqtisodiyotidagi roli ijtimoiy-madaniy jarayonlarning globallashuvini boshlaydi [1]. Madaniyatlararo geosiyosiy masalalarni aktuallashtirish, mamlakatning ichki va tashqi siyosatida yangi ustuvorliklarni amalga oshirish. sivilizatsiyalashgan sanoatning globallashuvi "postindustrial jamiyat", "axborotlashgan jamiyat", "intellektual jamiyat" kabi yangi tushunchalarni shakllantirdi va zamonaviy tsivilizatsiyaning postindustrial bosqichga o'tishi tezlashmoqda va amalga oshirilmogda.

XXI asr boshida globallashuv inson hayotining ikki sohasida: iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy sohalarda o'ziga xos tarzda namoyon bo'la boshladi. Binobarin, mamlakatlar, xalqlar va kichik mahalliy etnik guruhlarga, insoniyat mavjudligiga ta'sir qiluvchi globallashuv omillarini aniqlash ushbu jarayonning ikkita tarkibiy qismini

tahlil qilmasdan mumkin emas. Shuning uchun, bizning tadqiqotimiz mavzusiga asoslanib, global ijtimoiy-madaniy jarayonlar tushunchasining falsafiy mazmunini ochib berishga alohida e'tibor qaratish lozim. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "keyingi yillarda yer yuzida tubdan geosiyosiy o'zgarishlar yuz berdi, xalqaro xavfsizlik va barqarorlik tizimi buzilmoqda [2]. Globallashuv jarayonining tobora kuchayib borayotgan tabiati nafaqat insoniyatning imkoniyatlarini kengaytiradi, balki mojarolarning kuchayishiga, rivojlangan va qoloq davlatlar o'rtasidagi tafovutning o'sishiga olib keladi. Natijada tinchlik va osoyishtalikka erishishga qaratilgan transmilliy xarakterdagi turli harakatlar amalga oshirilmoqda".

Global ijtimoiy-madaniy jarayonlar tushunchasini talqin qilishda fan fenomeni alohida ahamiyatga ega. Chunki, birinchidan, ilmiy-texnik inqilob ijtimoiy-madaniy globallashuv omili sifatida fanni ijtimoiy hayotning barcha sohalarini rivojlantirishning asosiy omiliga aylantiradi. Shu bilan birga, bugungi kunda zamonaviy ommaviy ilm-fan dunyo aholisi farovon hayot kechirishi uchun iste'mol va ishlab chiqarishni tubdan oshirishga xizmat qilmoqda, deb aytsak, biz xato qilmaymiz. Shu sababli, fan va texnologiyaning global ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarning muhim omili sifatidagi rolining tez o'sishi nafaqat mehnat va bo'sh vaqt mazmunining o'zgarishiga, balki ma'naviy hayotdagi sezilarli o'zgarishlarga ham olib keladi [3]. Shuning uchun S.Otamurodov ham:"...globallashuv - bu bir tomondan insoniyatning intellektual salohiyatini rivojlantirishning yangi bosqichi bo'lgan ijobiy jarayon, boshqa tomondan, rivojlanayotgan va kam rivojlangan mamlakatlar yuqori darajada rivojlanganlarga bog'liq bo'lgan jarayon deb ta'ridlaydi. Ilmiy-texnik inqilob insoniyatning ilm-fanning ilg'or yutuqlaridan samarali foydalanishi uchun keng sharoit yaratadi. Internet, sun'iy yo'ldosh televideniesi kabi global inqirozlar miqyosida aloqa vositalarini yaratish va tarqatish orqali ilmiy va texnologik inqilob sayyorani global o'yin maydoniga aylantirmoqda. Ikkinchidan,"ommaviy madaniyat"ni universallashtirish orqali ijtimoiy-madaniy jarayonlarning globallashuvi kuchaymoqda. Global makonda bunday tajovuz virtual va real haqiqatda amalga oshiriladi. Shu ma'noda biz xalqlar, Millatlar va madaniyatlarning o'ziga xosligi,

tegishli ijtimoiy amaliyotlarni qo'llashga qaratilgan faoliyatni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishimiz mumkin. Chunki "milliy-madaniy mentalitet va badiiy-estetik faoliyat o'z mohiyatini saqlab qoladi, milliy o'ziga xoslik jarayoni amalga oshiriladigan madaniy o'ziga xoslikning namoyon bo'lishining qolgan kanallari tashqi dunyoga javob beradi"[4]. Shubhasiz, bu ijtimoiy-madaniy rivojlanish parametrlarini belgilaydigan madaniy shakllar va amaliyotlarning xilma-xilligini ta'minlashdir. Zamonaviy nuqtai nazarlardan biri shundaki, ziddiyatli vaziyatni hal qilish uchun mamlakatlar, xalqlar va madaniyatlarning ko'p qutbli birlashishi g'oyasini amalga oshirish kerak, aksincha uning aks ettirilgan versiyasi – "qarama-qarshi markazlashuv". Shu sababli, ijtimoiy-madaniy jarayonlarning asosiy jihatlarini qamrab oladigan va insoniyat hayotining barcha sohalariga kirib borishga qodir bo'lgan ommaviy madaniyat elementlari, uning madaniy kodlari yordamida texnologiyalar ijtimoiy hayot talablarini virtualizatsiya qilish imkoniyatlarini soddalashtiradi, birlashtiradi va kengaytiradi. Shubhasiz, yoshlar faoliyatida ommaviy madaniyatning keng miqyosda namoyon bo'lishi jamiyat taraqqiyotining ijtimoiy-madaniy rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan turli darajadagi muammoli vaziyatlarni namoyish etadi. Iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy omil nuqtai nazaridan inson hayotini xalqarolashtirish sharoitida globallashtirish xalqaro munosabatlarning barcha sub'ektlariga transformatsion ta'sirni kuchaytiradigan katalizator vazifasini bajaradi.

Global ijtimoiy-madaniy jarayonlarning tezlashishi mavjud muammolarni milliy-mintaqaviy hal qilish emas, balki global holatdir. Bu jarayonda hech bir jamiyat o'zini izolyatsiya qila olmaydi. Globallashtirish jarayoni jamiyatning ochiq tizim holatida bo'lishini istaydi va buni ifodalaydi. Globallashtirish jarayonlari bir vaqtning o'zida ijtimoiy-madaniy muhitdagi yutuqlarga (birgalikda tinch-totuv yashash falsafasiga asoslangan makon) va bir qator muammolarga (jamiyatda ijtimoiy muvozanatning mavjudligi, tizimning bifurkatsiyasi, an'anaviylik va madaniy innovatsiyalarning ustuvorligi) duch keladi [5]. Buni tizimlarda katta va kichik buzilishlar deb atash mumkin. Shu munosabat bilan U. Astafyeva madaniyatning rivojlanishi "tizim o'zining

muhim xususiyatlarini bajaradigan harakatning maxsus mantig'ini o'z ichiga oladi"deb yozadi.

Global ijtimoiy-madaniy jarayonlar insoniyat tarixida xalqlar va madaniyatlarning integratsiyasini ta'minlash zarur bo'lganda global boshqaruv usulidan foydalangan holda yangi ma'naviy paradigmaning asosini yaratadi. Endi ommaviy madaniy qadriyatlar va boshqaruv shakllarining hukmronligi davri keladi. Milliy-madaniy tuzilma tsivilizatsiyalarning asosi sifatida global tsivilizatsiyalarni qamrab oladi.

Keyingi paytda an'anaviy madaniyatlarning global ijtimoiy-madaniy jarayonlar bilan ziddiyati kuzatilib, an'anaga nisbatan zo'rvonlik holatlari uchramoqda. Global makonda bunday tajovuzkorlik ham virtual, ham real voqelikda amaliyot sifatida oshirilmoqda. Shu ma'noda xalqlar, millatlar va madaniyatlarning o'ziga xosligi, o'ziga mos ijtimoiy amaliyot qo'llashga qaratilgan faoliyatni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Chunki "milliy-madaniy mentalitet va badiiy-estetik faoliyat o'z mohiyatini saqlab qoladi, madaniy o'ziga xoslikni namoyon qilish uchun qolgan kanallar, ular orqali milliy o'zlikni anglash jarayonini amalga oshirib, tashqi dunyoga munosabat bildiradi". Shubhasiz, aynan madaniy shakllar va amaliyotlarning xilma-xilligini ta'minlash ijtimoiy-madaniy rivojlanish parametrlarini belgilaydi [6]. Zamonaviy nuqtayi nazardan biri shundaki, ziddiyatli vaziyatni hal qilish uchun uning ko'zgu versiyasi – "qarama-qarshi politsentrizm"dan farqli o'laroq, mamlakatlar, xalqlar va madaniyatlarning ko'p qutbli birlashmasi g'oyasini amalga oshirish zarur. Bu jarayonda insoniyat manfaatlar koordinatsiyasiga va ayni paytda mavjud bo'lgan texnogen hamda an'anaviy jamiyatlarning qadriyatlarini bir-biriga bog'lashga tayanib birlashishi mumkin. XX asrning 60-yillari oxiri jamiyatning tub ijtimoiy-qadriyatli o'zgarishlari, ya'ni iste'molchilik, jinsiy inqilob va kosmopolitizmning shakllanishi kabi yangi ijtimoiy hodisalarning paydo bo'lishi bilan tavsiflanadi. Ushbu yangi ijtimoiy tendensiyalar qadriyatlar majmuyini belgilashda noan'anaviy yondashuvni shakllantirdi va ijtimoiy institutlarning shakli hamda holatiga ta'sir ko'rsatgan ijtimoiy o'zaro ta'sirlarning yangi shakllari uchun asos yaratdi. Iste'molchilik va jinsiy inqilob

postindustrial jamiyatning belgilovchi ijtimoiy-madaniy yo'nalishlaridan biriga aylandi [7]. U yerda muhim ahamiyatga ega bo'lgan madaniyatlararo muloqot g'oyasi bo'lib, u har ikki madaniyat uchun o'zaro tushunish va tenglikni tan olishga intilishida yorqin namoyon bo'lmoqda.

Jamiyatning ma'naviy va madaniy tuzilishidan kelib chiqqan holda tabiiy tarzda shakllangan qarashlar, urf-odatlar, turmush tarzi, e'tiqodlar qadriyatlar sifatida ixcham va qulay ijtimoiy tajriba tashuvchisi hisoblanadi. Ularda etnos, millat, butun jamiyatning tarixan qayd etilgan va sinovdan o'tgan hayotiy imkoniyatlari, me'yorlari, xulq-atvori, dunyoqarashi namunalari o'z ifodasini topadi. Qadriyatlar ichki tartibga solishning ijtimoiy tajriba davomida ishlab chiqilgan ko'rsatmalari va ustuvor yo'nalishlari sifatida jamiyatning barqarorligi va birligini, uzluksizligini, zamonlar bog'liqligini va kelajakka o'tish imkoniyatini ta'minlaydi [8].

Xalqaro tizim doirasidagi yangi postindustrial jamiyatning ijtimoiy qonuniyatlari faqat bitta milliy davlat doirasida chegaralanib qolmay, balki mahalliy va global miqyosda ham tarqalgani bilan tavsiflanadi. Xalqaro munosabatlardagi yangi siyosiy tendensiyalar transmilliy tendensiyaning rivojlanishi va globallasuv jarayoni edi. Transmilliylikning shakllanishi 70-yillarning oxirida sodir bo'ldi. Transmilliylik konsepsiyasi Robert Keohane va Jozef Nay tomonidan taklif qilingan [9].

Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishi investitsiyalar bilan ta'minlash va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini shakllantirish hamda ushbu jarayonda davlat-xususiy sherikligi (DXSh) mexanizmini joriy etishni nazarda tutadi. Sohada investitsion siyosatni amalga oshirish ishlab chiqarish sektoridagi korxonalariga ajratilgan moliyaviy resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan bo'lishi kerak. Shuningdek, asosiy choralar investitsion mexanizmlarning institutsional asoslarini rivojlantirish, byudjet resurslari hamda jalb qilingan moliyaviy mablag'lardan yuqori darajada samarali foydalanish bo'yicha zamonaviy moliyalashtirish texnologiyalarini joriy etishga ko'maklashish kerak [10].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga keldik: birinchidan, G'arb faylasuf olimlari tomonidan globallasuv hodisasi moliya-iqtisodiy hodisa sifatida

talqin qilinib, bu kapitalning tez harakatlanishi, tovar va xizmatlar harakatining liberallasuvi, milliy iqtisodiyotlarning yagona global tizimga qo‘shilishi bilan bog‘liq dialektik jarayonni aks ettiradi. Biroq globallasuv faqat iqtisodiy hodisa bo‘lmay, u insoniyat hayotining barcha sohalarini qamrab oladi, dunyoning yangi manzarasi shakllanishiga olib keladi, dunyoning yaxlitligini tushunishga katta yordam beradi; ikkinchidan, globallasuv murakkab ziddiyatli hodisa hisoblanadi. U, bir tomondan, turli xalqlar va davlatlar uchun chegaralarni ochadi, ularni bilim, axborot va texnologiyalar orqali bog‘laydi, ikkinchi tomondan esa G‘arb davlatlari, avvalambor, Amerika gegemonizmining mondializm g‘oyalari ta’siri ostida shakllangan g‘arblashtirish sifatida ham qabul qilinadi; uchinchidan, globallasuv ikki o‘zaro bog‘liq jarayon sifatida qaralib, bu, birinchidan, turli millatlar, iqtisodiyotlar va madaniyatlarning bir-biri bilan aloqalar o‘rnatish zarurati ta’siri ostida yuzaga keladigan tabiiy jarayon (gorizontal globallasuv), ikkinchidan, globallasuvning umumiy jarayoni vertikal globallasuvni (sun‘iy, uyushgan) o‘z ichiga oladi. Bu bir mamlakat, jamiyat yoki davlatning o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy va harbiy-siyosiy rivojlanish modellarini boshqa davlat yoki mintaqalarga majburan kiritishga urinishlari natijasi sifatida ham qayd etiladi; to‘rtinchidan, globallasuv nochizliqli, ko‘p bosqichli jarayon bo‘lib, uning kontragentlari mavjud iqtisodiy va ijtimoiy-madaniy tuzilishga ega bo‘lgan (“Oltin milliard” dasturi) mavjud dunyo tartibini saqlab qolish uchun manfaatdor tomonlar yoki bu dunyo tartibini beqarorlashtirishga va dunyo tizimining ijtimoiy muvozanatini (antigloballasuv, rivojlanayotgan mamlakatlar) kiritib, yangi konfiguratsiyani yaratishga urinish bilan xarakterlanadi; beshinchidan, ma’naviy-mafkuraviy xavfsizlik muammosi inson, oila, jamiyat, davlat muassasalarining tahdidlarga qarshi turish salohiyatini bildirib, zamonaviy dunyoda insoniyat va umuman, olam uchun eng muhim fenomenlardan biridir; oltinchidan, bugungi kunga kelib, dunyoda turli xalqlar, millatlarning birlashish g‘oyasi xilma-xillikning universalligi g‘oyasi bilan almashtirilmoqda. Zamonaviy gumanitar sohada xavfsizlik konsepsiyasini yaratishga bo‘lgan harakat aynan shu zaruratdan kelib chiqadi. Zero, global ijtimoiy-madaniy jarayonlarda ma’naviyatni saqlash va xavfsizlik o‘zbek

xalqiga butun hayoti davomida rivojlanib kelgan asosiy ma'naviy-axloqiy prinsiplar, me'yorlar, an'analar, turmush tarzi, milliy o'ziga xoslik va madaniy o'ziga xoslikni himoya qilishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev SH.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. Uchinchi nashr - Toshkent "O'zbekiston" nashriyoti 2022-yil.-308b.
2. Mirziyoyev SH.M. Millat taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib , yangi bosqichga kotaramiz. 1-jild. Toshkent "O'zbekiston" 2017-yil.-35b.
3. Otamurodov S. Glaballashuv : millatni asrash masulyati . Toshkent "O'zbekiston"2018-yil.-73b.
4. <https://ijtimoiy.uz>
5. Колосова О.Ю., Несмеянов Е.Е. Социокультурные трансформации в условиях глобализационных процессов // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-14. – С. 3201–3204.
6. Аствацатуров А.Е., Басилаиа М.А. Глобализация и начала космогармонии // Век глобализации. – 2009. –№ 2.
7. Giddens A., Sutton P.W. Essential concepts in sociology. – Cambridge: Polity Press, 2014. pp. 13- 14. 130.
8. Giddens A., Sutton P.W. Essential concepts in sociology. – Cambridge: Polity Press, 2014. pp. 13-14. 130.
9. Nye J., Keohane R. Transnational Relations and World Politics: An Introduction // The University of Wisconsin Press. Journals Division // https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364783/mod_resource/content/1/keohane-nye_1971.pdf
10. Национальные инновационные системы в России и ЕС / под ред. Иванова В.В., Клесовой С, Линдхольма П., Лукши О.П. – Москва: ЦИПРАН РАН, 2006. – С. 200.